

YANGI USULDA JONSIZLANTIRILGAN TO‘RTINCHI MAVSUM XITOIY DURAGAYI PILLA IPINING XUSUSIYATLARI

Jaxongir Adxamovich Axmedov

TTESI, professor

jahongir-ahmad@mail.ru

E’zoza Zokirjon qizi Ortiqova

TTESI, tayanch doktorant

ANNOTATSIYA. *Mazkur maqolada mahalliy sharoitda to‘rtinchi mavsumda yetishtirilgan “Xitoy” duragayi pillalarini yakka chuvish natijalari keltirilgan. Bunda yangi usul mikroto‘lqin orqali jonsizlantirilgan quruq pillalarni chuvish natijalari, pilla ipining uzluksiz chuvalish uzunligi, chiziqli zichligi, ipakdorligi, solishtirma sarflari formulalarga qo‘yib hisoblab topilgan. Turli xil vaqt oralig‘ida jonsizlantirilgan pillalarni eng maqbul varianti tanlab olingan. Tadqiqot natijalari jadval va rasmlarda keltirilgan. To‘rtinchi mavsumda yetishtirilgan, yangi usulda jonsizlantirilgan pillalardan xom ipak ishlab chiqarish imkoniyati mavjudligi ta’kidlangan.*

Kalit so‘zlar: *pilla, pilla ipi, xom ipak, ipakdorlik, g‘umbak, pilla losi, qaznoq, uzluksiz uzunlik, solishtirma sarf, chiziqli zichlik.*

ABSTRACT. *In this article, the results of single hatching of "China" hybrid cocoons grown in the fourth season in local conditions are presented. In this case, the new method was calculated by putting the results of spinning of dry cocoons killed by microwave, continuous reeling length of cocoon thread, linear density, silkiness, relative costs into formulas. The most optimal variant of cocoons killed at different time intervals was selected. The results of the study are presented in tables and figures. It was noted that there is a possibility of producing raw silk from cocoons grown in the fourth season, which have been killed in a new way.*

Key words: *cocoon, cocoon thread, raw silk, silkiness, sponge, cocoon slime, thread, continuous length, specific consumption, linear density.*

KIRISH

Mustaqil O‘zbekistonni jadallik bilan rivojlanib borishi, ilg‘or mamlakatlar qatoridan mustahkash o‘rnini egallashida xom ashyo resurslaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga egadir.

Respublikamiz pilla, tabiiy ipak va ipak matolar ishlab chiqarishda jahonda yetakchi o‘rinlardan birini egallab turishga qaramay, keyingi yillarda ipak mahsulotlari ishlab chiqarish suratlari pasayib bordi. Ipak qurti urug‘i, tutchilik, pilla yetishtirishda uning sifatini ko‘tarishdagi va ipak ishlab chiqarishdagi texnikani eskirib qolgani, texnologiyada esa yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklar natijasida bir kilogramm ipak olishda, shuncha tolali chiqindilar paydo bo‘lmoqda.

Respublikamizda pilla xomashyosini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish, ipakchilik sanoatini modernizatsiya qilish orqali ichki va tashqi bozorda ipak mahsulotlari raqobatbardoshligini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda, ipak ishlab chiqarishda energetik xarajatlarni kamaytirishni ta‘minlaydigan energiyatejamkor texnologiyalarni yaratish va takomillashtirish o‘ta muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda eng ommaviy kimyoviy usul bo‘lib 80-85%i issiq havo o‘rniga aksariyat pillaga dastlabki ishlov berish bazalarida Magnofos 66% zaharli pereparati qo‘llanilib kelinmoqda. Pillalar maxsus maydonga issiqxona shaklida joylanadi va ichiga Magnofos 66% tabletkalarini solib qo‘yish tufayli erishildi. Kimyoviy usulda pillani jonsizlantirish jarayoniga sarflanadigan vaqt qisqaradi. Ammo bu usulni salbiy taraflari ham mavjud bo‘lib, ishchilarda teri kasalliklari, allergiya holatlari kuzatiladi, bu ishchilar qo‘llarida turli yaralar paydo bo‘lishi bilan namoyon bo‘ladi. Qolaversa pilla g‘umbagidan oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida, parrandalarga ozuqa sifatida foydalanib bo‘lmasligiga ham olib keladi. Shu sababli biz salbiy holatlari oldini olish maqsadida ekologik toza bo‘lgan mikroto‘lqinlar yordamida jonsizlantirish usulidan foydalanishni maqsad qildik[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jahonda takroriy pilla yetishtiruvchi mamlakatlarda tut ipak qurtining yuqori texnologik xususiyatlariga ega bo'lgan yangi zot va duragaylar yaratish, pillani qayta ishlash sohasini modernizatsiyalash, ilg'or texnika va texnologiyalarni jalb qilgan holda ishlab chiqarilayotgan tayyor qo'shilgan qiymatli ipak mahsulotlarini raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada, Surxondaryo viloyatida takroriy mavsumda yetishtirilgan tut ipak qurti pillalarini chuvishda ularning qobiq xususiyatlarini hisobga olgan holda pillalarni chuvishga tayyorlash, jumladan qobiqdagi seritsinni yopishganlik kuchini kamaytirish, pillalar ichini suv bilan to'ldirish, uchlarini topish va silkitish jarayonlari rejimlarini to'g'ri o'rnatib sifatli xom ipak ishlab chiqarishga alohida e'tibor berilmoqda [2-5].

Ushbu ilmiy tadqiqotlarda suvli muhitda pilla yuzasidan ipni olib tashlash jarayonini o'rganilgan. Pillaning harakat qonuni, gidrodinamika usuli o'rganilib, massasi o'zgaruvchan bo'lgan pillaning suvli muhitga botirilgan shar shaklida harakati ko'rib chiqiladi. Ipning qattqlik koeffitsienti k_0 (N/m) va siklning tugash vaqti t (sek) uchun pilla markazining (to'pning) siljishining vaqtga bog'liqligi grafiklari keltirilgan. To'pning suv muhitida joylashishi uchun nazariy tenglama va hisoblar keltirilgan. Maqolada pilla yechish vaqtida ipning uzilishining ipak xom ashyosining sifatiga ta'siri o'rganiladi [6-10].

Mazkur ishlarda mavsumlarda yetishtirilgan pillalarni fizik-mexanik xususiyatlari o'rganilgan holda turli xildagi xomashyo tayyorlash texnologiyalari ishlab chiqarilgan [11-13].

Ushbu yo'nalishda ipak qurti pillasi xom ashyosini yetishtirish, pillalarni texnologik ko'rsatkichlari, sifatli xom ipak ishlab chiqarish, chuvish jarayonini takomillashtirish, chuvish korxonalarining holatlari va istiqbollari to'g'risida olimlarimiz tomonidan bir qancha izlanishlar olib borilgan [14-16].

Barchamizga ma'lumki, O'zbekistonda 2017 yildan beri ipak qurti bir necha

marotaba takroriy mavsumda boqilib pillalar yetishtirilmoqda, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi mavsum pillalari deyildi. Tadqiqotlarimizga 2021 yil to'rtinchi mavsumda mahalliy sharoitda yetishtirilgan "Xitoy" pilla duragaylari olindi. Pilla o'rashda yaratilgan sharoit, ipak qurti zoti va duragayi, qobig'ining texnologik xususiyatlari pilla ipining sifatiga va undagi ipak chiqish miqdoriga juda katta ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODIKASI.

Tadqiqot obyektida to'rtinchi mavsum mahalliy sharoitda yetishtirilgan "Xitoy" duragay pillalari olindi.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNI MUHOKAMASI.

Yakka pilla ipi juda ingichka bo'lganligi sababli sanoatda foydalanilmaydi. Laboratoriyada pilla ipining texnologik va fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganish uchungina yakka pillalar chiviladi. Mahalliy sharoitda to'rtinchi mavsumda yetishtirilgan Xitoy duragay pillalarini UZNISHP tizimidagi yakka pilla chuvish dastgohida chuvib olindi. Pillalarni chuvish uchun ularni oldin qaynayotgan suvda 2-5 daqiqa davomida, pilladan havo pufakchalari chiqishi to'xtaguncha qaynatiladi. So'ng 0,5-1 daqiqa mobaynida 60-70°S haroratli suvda ushlanadi. Harorati 60-65°S bo'lgan suvda pillalar qo'lda losidan tozalanib, yakka ip uchi topiladi va chuvishga uzatiladi. Yakka uchi topilgan pilla chuvish toziga solinib, ip taxlagich ko'zchasidan o'tkazilib charxga o'raladi. Taxlagich pilankasi charx 50 marta aylanganda 1 santimetr ga siljiydi va o'ralgan kalavachaning uzunligi 25 metr ga teng bo'ladi. Ipak qurtining zoti, ipning uzilish kuchi va uzilishdagi cho'zilishi, chiziqli zichligi, diametri va uzunligi, ipni pillaning qaysi qobiq qavatidan olinganligi, namligi pilla ipi xususiyatlariga ta'sir etuvchi omillar hisoblanadi.

Pilladan sifatli xom ipak olish uchun pilla ipining umumiy va uzluksiz chuvalish uzunligi; chiziqli zichligi; chiziqli zichligi bo'yicha notekisligi; uzilish kuchi va uzilishdagi cho'zilishi kabi xususiyatlari aniqlandi. Pillani boshidan to oxirigacha chivilganda o'rab olingan ip uning umumiy uzunligi bo'lib, eng muhim

sifat ko'rsatkichlaridan biridir. Bu kattalik chuvish vaqtida ipning uzilgan yoki uzilmagan bo'lishiga bog'liq emas va u quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:

$$l_{um} = n \cdot l + l_1 \quad (1)$$

bu yerda: n - kalavalar soni; l - kalava uzunligi, m (25m);

l_1 - kalavadagi oxirgi ipning uzunligi, m (25 m dan kam).

Pillalardan o'rnatilgan tartibda yakka chuvish dastgohida iplar olindi. Ipak mahsulotlarining o'rtacha chiqishi va boshqa texnologik ko'rsatkichlar texnologik xarita talablariga muvofiq har bir namunadan 50 martadan sinov-o'tkazish orqali aniqlandi. Chuvish rejimlari va dastlabki ishlash, ipak qurti zoti va duragayi, qanday sharoitda boqilgani, o'lchamlari, qattiqligi, ipakchanligi, ipning chiziqli zichligi pilla ipining umumiy uzunligiga bog'liq.

Pilla ipini bir uzilishdan ikkinchi uzilishgacha bo'lgan yoki pillani chuvishni boshlangandan to uzilishigacha bo'lgan uzunligi uzluksiz chuvalish uzunligi deyiladi. Bu pillani chuvish tezligiga va xom ipakni sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi formula orqali pilla ipining uzluksiz chuvalish uzunligi hisoblanadi [17; b. 69]:

$$l_{uz} = \frac{l_{um}}{m+1} \quad (2)$$

bu yerda: m - uzilishlar soni.

Pilla iplarini o'rtacha chiziqli zichliklari bir oz farq qilishini tadqiqot natijalaridan ko'rdik. Bu ipak qurtining zot va duragayiga bog'liq. Respublikamizda yetishtirilgan duragay va zot pillalardan har xil kalibrdagi va chiziqli zichlikdagi ipak chiqadi.

Pilla ipining yana bir eng muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri bu uning ingichkaligidir. Ma'lum uzunlikdagi ipning vazni pilla ipining yo'g'onligi bo'lib, chiziqli zichlik bilan ifodalanadi mavjud formula yordamida hisoblanadi.

Pilla ipining chiziqli zichligi pillaning o'lchami, ipakchanligi, qattiqligi, pilla qobig'ining qavati, pilla o'rash davridagi harorat, namlik, ipak qurtining zoti,

duragayi va jinsiga bog‘liq. Xom ipakning sifatli bo‘lishida pilla ipining notekisligi katta ahamiyatga ega.

Pilla ipi xususiyatlarini E.B.Rubinov o‘rganib [18; b. 39], pilla ipining chiziqli zichligi uning uzunligi bo‘yicha parabolik qonuniyat asosida o‘zgarishini ta’kidlagan:

$$m = a + bx + cx^2 \quad (3)$$

bu yerda: m - o‘lchanayotgan qismdagi kalava vazni, mg; a - hisoblash boshlangan qismdan sanalgan kalavani vazni, mg; b - ipning uzunligi bo‘yicha kalavalar vaznini o‘zgarish tezligini xarakterlovchi koeffitsiyent, mg/m; s - ipning uzunligi bo‘yicha kalava vaznini o‘zgarish tezlanishi, mg/m²; x - hisoblash boshlanganda sanalgan ipning uzunligi, m.

Har ikkala duragay pilla iplarining chiziqli zichligini 50 m dagi pasma vazni bo‘yicha o‘zgarishini xarakterlovchi egri chiziqlar pilla iplarining chiziqli zichligini chuvish boshida oshib, keyinchalik kamayganini ko‘rsatdi.

Takroriy 4-mavsumda yetishtirilgan Xitoy duragayi pillalari mikroto‘lqinlar ta’sirida g‘umbagi jonsizlantirilgan va quritilgan. Takroriy mavsumda yetishtirilgan pillalarning odatdagi 1-mavsum pillalariga nisbatan qobig‘i yupqaligi inobatga olingan holda ishlov berish davomiyligi 30 - 90 sekundgacha oraliqda o‘tkazildi. Tajriba o‘tkazish jarayonida 90 sekunddan ortiq ishlov berilganda g‘umbaklar ichki bosimi ortib yorilishi kuzatildi. Shuning uchun pillalarga quvvat kamaytirilgan holatda 90 sekund davomida ishlov berildi (1-rasm).

1-rasm. Ishlov berish davomiyligini ipakchanlikka ta'siri

Yuqoridagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, eng yuqori ko'rsatkichdagi ipak chiqishi 80 sekund davomida ishlov berilgan pillalar ekanligi chuvish natijalari orqali aniqlandi.

1-jadval

To'rtinchi mavsum Xitoy duragayi quruq pillalarini yakka chuvishdan olingan natijalari

№	Ko'rsatkichlar	30 sek	40 sek	50 sek	60 sek	70 sek	80 sek	90 sek
2.	Pilla losi, mg	35	25	39,8	34,4	46,3	26,8	34
3.	Qaznoq po'sti (plenka), %	9,5	9	9,4	6,8	8,3	9,2	8,6
4.	G'umbak, %	183,2	173,6	186,8	141,8	188,6	211	182,8
5.	Ipakdorligi, %	34,7	46,45	40,04	46,1	46,7	44,67	41,8
6.	Chuviluvchanligi, %	67,3	70,03	71,55	74,12	60,1	80,4	67,6
8.	Pilla ipini uzunligi, m	425	440	467,2	582,8	520,3	621,2	505
9.	Uzluksiz uzunligi, m	425	440	467,2	582,8	508,3	620	505

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, ipakchanlik va pilla ipi uzunligi bo'yicha ko'rsatkichlari tahlili 70 sekundda 46,1% va 582,8 metrni, 80 sekundda 44,67% va

621,2 metrni tashkil qilishi aniqlandi. 70 sekund ishlov berishdagi pilla losi ko‘payib ketganligi sababli tajribalar natijasi bo‘yicha 80 sekund davomidagi ishlov berish ratsional parametr sifatida qabul qilindi.

XULOSA. Takroriy mavsumlarda yetishtirilgan Xitoy duragayi pillalarini mikroto‘lqinlar orqali quritilganda va yakka chuvish natijalariga muvofiq 80 sekund ishlov berish davomiyligi ratsional variant sifatida tajribalar o‘tkazish yo‘li bilan amalda isbotlandi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalaridan shuni ko‘rish mumkinki, takroriy mavsumlarda yetishtirilgan va saralangan pillalardan 2A sinfiga mansub xom ipak olish mumkinligi aniqlandi. Bunday xom ipaklardan ichki va tashqi bozorlar uchun xaridorgir tayyor ipak mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Алимova X.A., Ахмедов Ж.А., Ортиқова Э.З. Пиллаларга дастлабки ишлов беришнинг янги усули. // Ж. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 9 | 2022. ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1. September. -2022. -P. 14-23.
2. Эрматов Ш.К., Ахмедов Ж.А., Собиров Қ.Э., Шарипов Ж.Ш., Умурзакова Х.Х. “Exploration of the Belly Characteristics of Living Cocoons Grown in Repeated Seasons” Scopus халқаро маълумотлар базасига кирувчи “Annals of the Romanian Society for Cell Biology” Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 4275 – 4282.
3. Гуламов А.Э., Ахмедов Ж.А., Умурзакова Х.Х., Эрматов Ш.К., Сабиров Қ.Э. Такрорий мавсумда етиштирилган маҳаллий зот пиллалар қобиғини хусусиятлари // “Тўқимачилик муаммолари” журнали. -Тошкент. -2019. -Б. 94-100.
4. Ахмедов Ж.А., Эрматов Ш.К., Шарипов Ж Ш. Баҳорги, ёзги ва кузги мавсумларда боқилган маҳаллий ва хитой ипак қурти дурагайлариға иқлим шароитининг технологик хусусиятларига таъсири. Тошкент давлат аграр

- университети “Ўзбекистонда пиллачиликни ривожлантириш истиқболлари ва инновацион технологияларни жорий этиш” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани 2021 йил 10 май. -Б. 206-210.
5. Ахмедов Ж.А., Эрматов Ш.Қ., Турсунов Т.Д., Шамсиев Ж.К. Сурхондарё вилоятида етиштирилган хитой дурагай пилларини қобик хусусиятлари // Ж. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 4 | апрел, - 2022. -Б. 1197-1209.
 6. Sobirov Q.E., Mardonov B.M., Akhmedov J.A., Ermatov Sh.Q., Umurzakova Kh. Investigation of the process of removing the thread from the surface of the cocoon in an aquatic environment. Journal of Physics: Conference Series, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042044.
 7. Умурзакова Х.Х., Гуламов А.Э., Мардонов Б.М., Закирова Д.Х. Определение закона движения центра - масс кокона и натяжения нити при переменной скорости мотовила // Ж. Проблемы текстиля. -Ташкент. - 2018. -№3. -С.91-98.
 8. Умурзакова Х.Х., Ахмедов Ж.А., Абдурахмонова М.Р. Пилла чувишда сифатли хом ипак ишлаб чиқаришнинг асосланган технологик параметрлари // Ж. Тўқимачилик муаммолари. -Тошкент. -2018. -№4. -Б. 88-94.
 9. Alimova Kh.A., Bobatov U.A., Akhmedov J.A., Sobirov Q.E., Umurzakova Kh. The formation of defects during the reeling of raw silk. Journal of Physics: Conference Series, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042049.
 10. Khalima Khabibullayevna Umurzakova. Creation of technology for the preparation of raw materials from natural silk gauze. Tashkent of textile and light industry. 2020 y. p.115.
 11. Umurzakova Kh., Alimova Kh., Holdarova S. The law of motion in determining the tension of the cocoon thread // International journal on orange technology, e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071 Volume: 4 Issue: 7 |Jul 2022. P.33-41.

12. Nabidjanova N.N., Alimova Kh.A., Umurzakova Kh.Kh., Usmanova Sh.A., Akhmedov J.A. Dependence of the Diameter of the Thread on the Parameters of the Body Structure and the Deformability of the Knitwear // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8; 22 June 2022.
13. Умурзакова Х.Х., Атабаев И.Х., Турсунов Т.Д., Ортиқова Э.З., Холдарова С.Ш. Биринчи ва тўртинчи мавсумда етиштирилган пиллалар қобиғининг хусусиятлари // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor. VOLUME 1 ISSUE 9. ISSN 2181-1784. 2021. P.291-300.
14. Умурзакова Х.Х. Янги турдаги тиббиёт бинтлари учун хом ашё хусусиятларини тадқиқи // Илм-фан ва инновацион ривожланиш, 2021, №6, Б. 69-78.
15. Alimova Kh.A., Umurzakova Kh.Kh., Akhmedov J.A., Aripjanova D.U., Rasulova N. A new type of medical gauze of natural silk with antiseptic properties. J. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). INDIA. November 2020. e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710, Tom 9. №11. -P. 10669-10674.
16. Хабибуллаев Д.А., Умурзакова Х.Х. Свойства пряжи из смешанных волокон // Проблемы текстильной отрасли и пути их решения: Сборник научных трудов Всероссийского круглого стола с международным участием (22 декабря 2020 г.). - М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. -271 с. -С. 255-257.
17. Рубинов Э.Б. Технология шелка. М. Легкая и пищевая промышленность. - 1981. -391с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01001044919>
18. Рубинов Э.Б., Мухамедов М.М., Осипова Л.Х., Бурнашев И.З. Справочник. Шелкосырье и кокономотание. 2-е изд., пераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат. -1986. -С. 39.